

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.8233685

Roney Dias Das Mercês

Graduado em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

Universidade do Estado do Pará

97ronedydias@gmail.com

Vivian Christine Dos Santos Do Amaral

Graduada em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

Universidade do Estado do Pará

amaralvivian28@gmail.com

Terezinha Medeiros Gonçalves de Loureiro

Docente da Universidade do Estado do Pará

Doutora em Neurociências e Biologia Celular – UFPA (Universidade Federal do

Pará),

terezinha_mgl@hotmail.com

RESUMO

A pesquisa tem como objetivo avaliar o uso de metodologias ativas como uma abordagem eficaz para promover a participação de todos os alunos, independente de suas características individuais com intuito de melhorar o ensino-aprendizado dos alunos da educação inclusiva. Para isso, foi realizado um estudo de cunho qualiquantitativo com 13 professores da rede pública, onde foram entrevistados através de um questionário semiestruturado. Nossos achados mostraram a importância da formação continuada desses professores, e o quanto as metodologias ativas podem promover um aprendizado mais inclusivo e participativo, atendendo a potencialidade de todos os alunos no processo de ensino-aprendizado. Então, nota-se que a utilização dessas metodologias tem um papel fundamental na formação de professores, pois transformam ambientes educacionais em ambientes mais dinâmicos e com uma educação de qualidade.

Palavras-chave: Metodologia ativa. Ensino de ciências. Educação Inclusiva.

ABSTRACT

The research aims to evaluate the use of active methodologies as an effective approach to promote the participation of all students, regardless of their individual characteristics, in order to improve the teaching and learning of inclusive education students. For this purpose, a qualitative-quantitative study was conducted with 13 teachers from the public school system, who were interviewed through a semi-structured questionnaire. Our findings demonstrated the importance of continued professional development for these teachers and how active methodologies can promote a more inclusive and participatory learning experience, catering to the potential of all students in the teaching and learning process. Therefore, it is evident that the use of these methodologies plays a fundamental role in teacher education, as they transform educational environments into dynamic settings that foster quality education.

Keywords: Active methodology. Science education. Inclusive education.

INTRODUÇÃO

O ensino de ciências enfrentou ao longo de um enorme percurso histórico diversas modificações que visam promover a compreensão e a construção do conhecimento científico, com objetivo de transformar o aluno em um ser crítico e informado, com capacidade de aplicar o pensamento científico em seu cotidiano. Porém, o ensino mantém-se na sua grande maioria de modo tradicional, gerando insatisfações por parte dos alunos e conseqüentemente por professores e sociedade que acabam sentindo os resultados dessa insatisfação (CHASSOT, 1990; FOUREZ, 2003; MALDANNER, 2007).

O contexto educacional brasileiro advém de um percurso histórico bastante exclusivo e transformado atualmente por um novo formato de ensino, rompendo o modelo gerador de exclusão pela inserção de pessoas de diferentes níveis sociais no sistema educacional brasileiro, bem como a luta pela educação inclusiva. Atentos a essa realidade, pode-se considerar que o ensino de ciências é de extrema relevância para a participação efetiva de indivíduos com deficiência ou não (SAVIANI, 2010).

Em virtude disso, o ensino de ciências deve permitir ao aluno perdurar em constante atividade de raciocínio, realizar observações e questionar aspectos que constitui o mundo no qual está inserido, sendo importante no desenvolvimento de capacidades. Dessa forma, o mesmo deve atender às diversas singularidades ao ser ministrado para pessoas com deficiências (CAMARGO; VIVEIROS, 2006).

De acordo com o Decreto 7.611/11 e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI/2008), o processo de ensino na

educação inclusiva é regulamentado através de um conjunto de atividades e recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, para atender exclusivamente alunos com deficiência de forma complementar ou suplementar a formação do estudante, buscando eliminar os obstáculos que impeçam sua plena participação na sociedade e o desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2008).

No entanto, observa-se ainda uma realidade diferente na esfera educacional, cercada com grande desigualdade social e exclusão de determinados grupos. A falta de estímulo e a prática de acolher a todos, em muitos casos, contribuem para a evasão escolar, aliado também a diversos problemas socioeconômicos e culturais (GOUVEIA; SILVA, 2015; SILVA FILHO; ARAÚJO, 2017).

As metodologias ativas vêm como proposta revolucionária no ensino e aprendizado, ganhando ainda mais destaque no ano de 2020, marcado por um período histórico, a pandemia do Covid-19. Esse momento exigiu diversas mudanças e esforço de docentes e discentes para conseguir se adaptar à nova situação. Então, diversas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ganharam destaque e foram fundamentais na continuação do ensino. Frente a isto, as metodologias ativas estão ganhando destaque por tornar o aluno mais ativo, estimulando-o na busca de soluções de problemas, uma vez que, o professor possui o papel de mediador nos processos de ensino e aprendizagem (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017). Além disso, as metodologias ativas fornecem autonomia, socialização e práticas sociais, importante no desenvolvimento e produção de conhecimento, planejada por professores e alunos onde irão refletir sobre sua realidade e seu aprendizado (BENDER, 2014).

Superar a educação tradicional é desafiador, assim como, também é importante desenvolver reflexões sobre a formação de professores dentro do processo da política de educação inclusiva, compreendendo minimamente suas complexidades para a realização do trabalho de maneira mais eficiente. A formação desses profissionais influencia de diferentes maneiras, sendo base do seu desempenho e a preparação para situações advindas do cotidiano (PEDROZA, 2014; BISOL; VALENTINI, 2014).

Segundo Skliar (1997, p. 29),

[...] o professor além de precisar de uma sólida cultura geral, necessita de um esforço contínuo de atualização científica na sua disciplina e em outras áreas do conhecimento incorporando novas tecnologias de

acordo com o quadro de transformações sociais que requer um novo modelo de produção e desenvolvimento tecnológico.

Essa formação é um processo diário que exige esforço, e a profissão de professor te proporciona vivenciar diversas situações e práticas reais, onde sua conduta em muitos momentos são decisivos socialmente, culturalmente e profissionalmente.

A formação docente remete a grandes possibilidades, permitindo buscar por competências e habilidades para saber agir em sala de aula estabelecendo objetivos e estratégias educacionais que contemplem as especificidades de cada aluno no processo de aprendizagem (MARTINS; SILVA, 2016).

Partindo dessa perspectiva, Moran (2015) enfatiza algumas possibilidades metodológicas com objetivo de fornecer protagonismo dos estudantes, como: desafios, atividades e jogos colaborativos; uso de tecnologias; realização de projetos; aprendizado através de problemas e situações reais (informação contextualizada); e a sala de aula invertida. Assim, a metodologia ativa é o ponto de partida para processos superiores de reflexão, integração cognitiva, generalização e reformulação de novas práticas.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar o uso de metodologias ativas como suporte para melhorar a qualidade de ensino e o ensino-aprendizados dos alunos com deficiência. Tendo como foco, professores de ciências e biologia que lecionam em instituições públicas de ensino do Município de Tucuruí-PA. Como também, caracterizar a abordagem sobre o cenário das metodologias ativas para o ensino de ciências na educação inclusiva e refletir como os profissionais da educação da área estão se portando com o uso dessas novas interações didáticas no processo de ensino.

METODOLOGIA

O presente trabalho tem o caráter de pesquisa qualitativo-quantitativo de cunho exploratório. Dentro da perspectiva das pesquisas qualitativas, esse estudo apresenta também uma classificação descritiva, que se constitui através da caracterização de certo fenômeno ou população além de estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 1999). Além disso, consiste em um estudo de caráter quantitativo, relacionando uma população de objetivos de observação comparáveis entre si, pressupondo que

tudo pode ser “quantificável”, que nada mais é do que descrever em números as opiniões e informações (SILVA, 2001).

A pesquisa foi realizada através de um questionário semiestruturado composto de oito perguntas fechadas e três abertas, totalizando onze perguntas. Esse tipo de entrevista apresenta estrutura direcionada por um roteiro elaborado previamente e este roteiro geralmente é composto por questões abertas (TRIVIÑOS, 1987). Esse modelo permite uma organização flexível e organizada, além da possibilidade de ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo colocadas pelo sujeito entrevistado (FUJISAWA, 2000).

O local escolhido para a realização da pesquisa foram escolas Públicas de Ensino Fundamental II, todas localizadas na zona urbana de Tucuruí-PA, constituídas por turmas dos 6º ao 9º Ano. A inclusão dos sujeitos de pesquisa ocorreu através três critérios: professor nas disciplinas de Ciência e Biologia; atuante no Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio; presença de aluno (s) com deficiência em sala de aula regular ou em algum momento da atuação profissional.

Em ordem de atingir os sujeitos desta pesquisa utilizou-se duas abordagens, um convite aberto para a participação do mesmo e a visita a escolas onde aconteceram as experiências inclusivas. Participaram 13 professores, todos atuantes nas redes estaduais e federais de ensino, localizados em diferentes escolas do município.

O anonimato dos professores foi mantido, passando a ser referenciado com a letra “P” (professor), seguido de uma numeração específica respeitando a ordem em da realização das entrevistas, denominado P1, P2 até P13. Cada professor que participou da coleta de dados preencheu o questionário e participou da entrevista em dias diferentes. A coleta de dados foi realizada de outubro a dezembro de 2022.

Além disso, foi enviada uma carta de apresentação às escolas, pedindo autorização para a realização da pesquisa, deixando, ao mesmo tempo, explícitos os aspectos éticos deste trabalho.

Os dados foram analisados de forma quali quantitativa e descritiva, utilizando Microsoft Excel 2019 na montagem dos gráficos. A análise do questionário foi com base na Análise de Conteúdo de Bardin (1977). Para o autor,

É um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas para tratar os dados e analisar o conteúdo dos mesmos. A Análise de Conteúdo é não só um instrumento metodológico que se aperfeiçoa

constantemente e que se aplica a discursos diversificados, mas um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. Seguem-se vários caminhos, inclusive dando margem a pesquisas de natureza quantitativa ou qualitativa (BARDIN, 1977, p.31).

Esta metodologia de análise foi utilizada para objetivar e caracterizar a pesquisa, buscando critérios que visem qualificar o trabalho, permitindo que o problema seja decodificado e desvelado para ser resolvido.

RESULTADOS

Na tabela 1 é possível observar as variáveis e distribuição em porcentagem dos resultados obtidos através dos questionários aplicados.

Tabela 1 – Distribuição da amostra quanto ao questionário.

Variáveis	Distribuição (%)
Faixa etária	
18-30	15%
30-40	23%
40-50	31%
50-60	31%
Formação acadêmica	
Graduação	15,38%
Especialização	46,15%
Mestrado	30,77%
Doutorado	7,69%
Tempo de atuação	
Até 3 anos	7,69%
Até 6 anos	7,69%
Mais de 6 anos	84,62%
Série de atuação	
Fund.I	0%
Fund. II	61,54%
Ensino Médio	7,69%
Fund. II e E. M.	30,77%
Aluno da educação inclusiva	
Sim	100%
Não	0%
Possui facilitador	
Sim	100%
Não	0%
Disponibilização do facilitador	
Escola	100%
Familiar	0%
Conhece as metodologias ativas	
Sim	52,94%
Não	23,53%

Fonte: Autoria própria. Fund (Fundamental); EM (Ensino médio).

De acordo com os resultados demonstrados na tabela acima, é possível observar que a maioria dos professores entrevistados possuem mais de 40 anos de idade e além de sua graduação, possuem especialização (46,15%), mestrado (30,77%) e doutorado (7,69%).

Quanto ao tempo de atuação desses profissionais, observa-se que 84,62% possuem mais de 6 anos de atuação na docência e 7,69% até 3 anos ou até 6 anos de atuação. Além disso, a maioria dos professores entrevistados lecionam apenas no ensino fundamental II, com 61,54%. No entanto, 7,69% lecionam no ensino médio e 30,77% tanto no ensino fundamental II quanto no ensino médio.

Todos os professores participantes do estudo tiveram ao longo de sua jornada docente ao menos um aluno com deficiência ou diagnosticado com algum transtorno em classes regulares. Atualmente, o quantitativo de alunos presente nas classes de cada professor varia entre 2 a 25 alunos. Dessa maneira, resultando que 100% dos professores possuem alunos com deficiência ou algum transtorno específico.

Outro questionamento foi referente a disponibilização de facilitador, demonstrando que 100% dos alunos possuem facilitador, e todos disponibilizados pelo município.

Além disso, quanto ao conhecimento dos professores sobre as metodologias ativas, foi possível observar que 52,94% tinham conhecimento sobre esse novo modelo educacional. No entanto, 23,53% não conheciam.

Na figura 1 é possível observar a disparidade que a maioria dos alunos com alguma condição específica são diagnosticados com: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com 31%, caracterizado pelos sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade; 28% foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA); 17% dos alunos com deficiência auditiva e 14% com deficiência visual.

Vale ressaltar que em outros, as respostas dos professores foram: i) dislexia: distúrbio específico da aprendizagem, caracterizado por apresentar dificuldades na leitura e decodificação e soletração de palavras (CIDRIM; MADEIRO, 2017); ii) esquizofrenia: doença psiquiátrica caracterizada por apresentar distorção e pensamento de si mesmo e do mundo externo, envolvendo diversos fatores biopsicossociais (SILVA, 2006); iii) transtorno de bipolaridade: caracterizado por apresentar sinais de mudanças de humor persistente (ASSUNÇÃO ET AL., 2022); iv) microcefalia: doença neurológica que apresenta uma circunferência craniana pequena

que podem causar diversas consequências cognitivas (MOREIRA; OLIVEIRA, 2016); e vi) síndrome de Down: compreende-se como uma irregularidade na condição genética, interferindo no crescimento físico e intelectual do indivíduo (SANTOS; SANTOS, 2021).

Figura 1 - Diagnóstico dos alunos da educação inclusiva.

Fonte: Autoria própria.

TEA (Transtorno do espectro autista); TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade); DA (Deficiência auditiva); DV (Deficiência visual); outros caracteriza-se: dislexia; esquizofrenia; transtorno de bipolaridade; microcefalia; síndrome de Dawn.

A figura 2 refere-se a pergunta sobre as metodologias ativas já utilizadas em sala de aula. Onde 52,94% dos professores já conhecem e aplicam algum método com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizado dos alunos de maneira inclusiva, sendo um achado de grande relevância para o desenvolvimento deste trabalho. Seguindo esse contexto, a utilização de atividades lúdicas é a mais mencionada e utilizada pelos professores com 19%, no entanto, observa-se que outros métodos já vêm sendo utilizados e aplicados em sala de aula como proposta para melhorar a qualidade do ensino, como discussão em sala, atividade fora de sala e experimentação com 16% dos resultados obtidos para cada método trabalhado. Observa-se também que 11% dos professores trabalhando com aprendizagem baseada em projetos e sala de aula invertida, 8% com atividade baseada em problema, um exemplo é o ensino por investigação e apenas 3% com gamificação.

Figura 2 – Metodologias ativas utilizadas pelos professores participantes.

Fonte: autoria própria.

Todos os professores participantes do estudo apontaram que através da utilização de metodologias ativas obtiveram um avanço e melhora na qualidade do ensino voltado para alunos com e sem deficiência ou presença de algum transtorno. Diversos professores utilizaram palavras que descrevem de forma positiva a utilização dessas novas metodologias como: “melhor assimilação dos conteúdos”; “socialização”; “interesse”; e “desenvolvimento”.

Ainda quanto ao uso das metodologias ativas e observação de melhorias, os professores apontam que através da utilização é possível observar:

Melhora na leitura, socialização, avanços consideráveis (P1).

Mais sua criatividade e reflexão, conseguindo compreender melhor o conteúdo (P2).

Superação de inseguranças, pró-atividade e interação. As atividades despertam autonomia, a curiosidade e melhora do aprendizado e socialização (P9).

Poucos professores afirmaram não apresentar dificuldades na aplicação das metodologias ativas, diferente da grande maioria que respondeu “sim” ao possuir dificuldades de aplicação dos métodos, dando-se pela falta de recursos

disponibilizados pela escola, logística e treinamento, conforme aponta o professor, onde:

Falta de formação, não tenho conhecimento de como usá-los (P10).

Além disso, os docentes abordam a falta de tempo em suas aulas para aplicação de metodologias diferentes, como cita o professor que:

Dependendo do grau de deficiência do aluno se torna um desafio, visto que, o aluno precisa de mais tempo para que o trabalho possa ser efetivado da melhor maneira (P12).

Em relação a opinião dos professores participantes sobre a formação continuada do docente voltada para a educação inclusiva. Todos avaliaram de forma positiva sobre a importância e a necessidade da formação continuada, podendo ser bastante proveitoso e viável, como menciona alguns professores que:

É essencial, pois os professores se tornam mais capacitados para atender as especificidades dos alunos, com isso, fazer a educação inclusiva acontecer (P3).

Seria muito proveitoso e viável, mas infelizmente é difícil de ser oferecido (P4).

Muito importante, todos os professores deveriam ter e deveria ser aplicado nas universidades (P6).

[...] possibilitaria melhor capacitação, permitindo ao profissional disponha de uma melhor visão e aprendizagem de estratégia, incluindo todos os alunos e pessoas. Ter um leque diversificado de formas de trabalhar dentro da educação inclusiva (P12).

DISCUSSÃO

As discussões no campo da educação nas últimas duas décadas mostram um cenário desafiador para educação inclusiva. A emergência e a intensidade da discussão sobre a inclusão acabaram levando a uma série de políticas

governamentais ao redor do mundo. Colocando o Brasil e a educação inclusiva da cidade de Tucuruí-PA no centro da discussão, percebem-se que essas ações se refletem em legislações, programas nacionais, cartilhas, políticas públicas, entre outros, o que acaba por resultar em um significativo aumento do atendimento do público-alvo dessa modalidade educacional nos espaços escolares.

A partir da inclusão legal implementada na educação brasileira por meio da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a figura do professor tornou-se uma figura central na promoção dessa inclusão. Dito isso, tornou-se fundamental no atual cenário educacional brasileiro pensar na formação desses professores não apenas sobre o conhecimento dessas políticas, mas também sobre as práticas que possam facilitar sua implementação e conseqüentemente avanço no ensino (AQUINO, 2017).

Mesmo após duas décadas da aprovação da atual LDB, o debate sobre a inclusão escolar ainda é desafiador e essa discussão não é realmente tão observada na formação inicial de professores como deveria ser. De modo geral, ainda há deficiências sobre o conhecimento da perspectiva inclusiva na educação brasileira e uma conseqüente dificuldade por parte de alguns professores entre separar o que é Educação Inclusiva do que é Educação Especial (OLIVEIRA et al, 2011). Corroborando, na observação dessa pesquisa a constatação e apontamento para uma necessidade de que seja assegurada uma maior compreensão básica do ensino inclusivo e sobre práticas escolares inclusivas para os professores de ciências e biologia, assim como, para os professores em sua formação inicial.

Para todos os professores participantes dessa pesquisa há a possibilidade de que estudantes com alguma deficiência ou transtornos mentais sejam incluídos no ambiente escolar regular, outrora, essa possibilidade de inclusão esbarra em uma série de obstáculos como: acessibilidade do espaço escolar, comprometimento pedagógico da escola, valorização profissional professor e a formação continuada do professor, contribuindo para exclusão dos mesmos. O ato de incluir o estudante com deficiência nos espaços escolares deve ser levado em consideração o acesso destes a estes espaços. Conforme mencionado por Mazzarino et al (2011), onde consideram a acessibilidade um ponto fundamental para a promoção da inclusão.

Para Rodrigues e Rodrigues (2011), a educação inclusiva se sustenta em uma reforma que abrange todos os níveis e práticas presentes no sistema escolar. Nessa linhagem de pensamento há a necessidade de modificações, além das práticas e dos

currículos nos espaços escolares tucuruicense, fazem-se necessárias alterações nos aspectos de como a escola se relacionado com os alunos. A elaboração do projeto político pedagógico (PPP) é fundamental na integração e ampliação da discussão no espaço da comunidade escolar, apresenta-se como uma possível solução para uma mudança de postura da escola para com os alunos com deficiência ou transtornos mentais e, conseqüentemente, a promoção da inclusão.

Vale destacar que o ensino de ciências tem sofrido diversas mudanças, Camargo e Viveiros (2006) apresentam a discussão de como diferentes metodologias podem enriquecer o ensino e melhorar o processo cognitivo de aprendizado desses alunos. Os autores afirmam que as utilizações de metodologias ativas melhoram o processo de ensino-aprendizagem de um modo mais amplo, não considerando apenas os estudantes com deficiência. Refletindo a importância da formação continuada, aprendendo a diferenciar as necessidades de cada aluno, e então, formular metodologias que possam que melhorem a qualidade do ensino-aprendizagem.

Ficou evidente em nossos resultados o quanto as metodologias ativas enriquecem o ambiente educacional, à medida que estimulem o processo de construção, reflexão e discussão. Diante disso, o professor assume um papel importante dentro das metodologias ativas, o de mediador. Pois o processo de construção do conhecimento envolve diferentes elementos como: biológicos, emocionais, pedagógicos e culturais (PAVÃO; PAVÃO, 2021).

Quando falamos de metodologias ativas na educação inclusiva é importante destacar o papel da educação em construir estratégias que possam melhorar o desenvolvimento do processo de aprendizado de cada sujeito, reconhecendo suas necessidades, buscando suporte para superá-lo (VYGOTSKI, 1997).

Seguindo o contexto educacional, neste trabalho também foi encontrado um resultado que proporciona um ambiente facilitador para o desenvolvimento desses estudantes. Todos os alunos mencionados possuem disponibilizado pelo município um acompanhante especializado no processo de inclusão. Desde o fim dos anos 90 no Brasil podemos enfatizar a declaração de Salamanca e a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação- LDB (nº 9.394/96) como grandes contribuintes aos direitos da pessoa com Deficiência, assim como, após muitas lutas, a conquista da Lei Berenice Piana (nº 12.764/12), dando o direito a um acompanhante especializado em

sala, para o aluno com TEA que demonstre dificuldades acentuadas de convívio social (BRASIL, 2012).

Nota-se também que a maioria dos professores apontaram para a necessidade da abordagem desse assunto nos cursos de Licenciatura. De fato, a formação de professores tem sido discutida por diversas literaturas na área de educação como uma necessidade para a efetivação da educação inclusiva. Pletsch (2009) justifica a formação em nível superior como uma entre diversas medidas essenciais para a promoção de mudanças educacionais efetivas. No entanto, essa formação deve atender as necessidades e aos desafios da atualidade. Nesse contexto, a formação de um professor capaz de articular suas competências e habilidades mediante a ação e reflexão teórico-prático é de grande relevância.

Vale destacar que diante das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas na contemporaneidade, os modelos educacionais vêm apresentando necessidade de reformulações. Assim, novas metodologias surgem a partir das demandas do mundo atual, repensando a formação de professores, levando em consideração a diversidade dos saberes e as práticas dos educandos, baseada numa postura reflexiva, investigativa, crítica e, sobretudo, de colocação dos sujeitos em lugar de protagonismo no processo de aprendizagem, de forma ativa e significativa. São necessárias, políticas públicas, condições de acessibilidade e organização pedagógica, além de pensar no profissional que atua diretamente na educação dos estudantes com deficiência.

A falta de um apoio pedagógico adequado às necessidades dos alunos com deficiência faz com que muitas desses não estejam na escola. Na maioria das vezes as famílias não encontram escolas com estrutura pedagógica para recebê-los, o que é, também, uma forma de discriminar. Isso também faz com que essas crianças e adolescentes deixem a escola depois de algum tempo, ou então que permaneçam sem progredir para os níveis mais elevados de ensino (BRASIL, 2004).

Com o propósito de amparar aos alunos com deficiências, respectivamente a outra com o intuito de defender a todos que estejam de certo modo excluídos. A Declaração de Salamanca (1994), mostra que é necessário se ter um novo olhar às necessidades educativas inclusiva, a mesma não vem somente beneficiar os indivíduos com deficiência, mas todos que estejam dentro da classe excluída.

A modalidade de ensino que engloba a educação inclusiva é algo muito novo na trajetória do Brasil. Em sua história está inserida progressos e impasses que

compõem a necessidade de estudos capazes de atender e compreender a sociedade em sua pluralidade. Tradicionalmente, a educação no Brasil foi utilizada como um instrumento de exclusão social, a qual por muitas décadas era ofertada a um grupo social específico ou grupos privilegiados, mesmo quando pretendia promover a sociedade, a realidade na prática educacional era bem diferente. O ensino tomou uma nova formação e a escola passou a ser compreendida como um espaço de promoção à uma educação de qualidade e que deve ser ofertada para a sociedade de forma igualitária, incluindo no mesmo espaço de ensino os alunos com deficiência e os ditos “normais

Dentre os marcos da educação inclusiva no Brasil, destaca-se a Constituição Federal de 1988 e a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que traz consigo no inciso III do artigo 208, que o Estado deve garantir o atendimento especializado aos portadores de deficiência na rede de ensino regular, exigindo assim a “Inclusão”. Já em âmbito internacional, um dos documentos mais importantes foi a Declaração de Salamanca, resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) lançada em 1994, que objetiva à promoção da educação inclusiva dos alunos com deficiência. Dentre outras coisas declara que aqueles com necessidades educacionais inclusivas devem ter acesso à escola regular, que deve acomodá-los, dentre de uma pedagogia centrada na criança e que trabalhe sua totalidade, capacitando ou potencializando sua aprendizagem, a fim de inseri-lo dentro da sociedade.

Desta forma, é perceptível que a educação inclusiva está intimamente ligada ao desempenho e capacidade humana em lidar com as diferenças apresentadas por cada sujeito. A escola inclusiva, portanto, deve apresentar características eficazes através de um currículo flexível que consiga atender às necessidades individuais de cada aluno. Segundo Sánchez (2005, p.11):

[...] a educação inclusiva deve ser entendida como uma tentativa a mais de atender as dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema educacional e um meio de assegurar que os alunos, que apresentam alguma deficiência, tenham os mesmos direitos que os outros.

Portanto, é necessário que a inclusão percorra em todos os espaços que a criança tenha contato, seja sua casa, escola ou qualquer outro ambiente social. Sasaki (1997), discute que a inclusão social é importante para que a sociedade possa aprender a lidar, respeitar e conviver com as diferenças entre pessoas. A inclusão

social é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais, cidadãos que dela foram excluídos, no sentido de terem acesso a seus direitos fundamentais.

A inclusão social é também um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade, através de transformações nos espaços e ambientes. Para tanto, as transformações cabíveis para que ocorra tanto a aprendizagem quanto a inclusão não está somente voltada para a escola.

No Brasil, a questão da formação de professores, conforme Saviani (2009), surgiu após a Independência, quando se pensava na organização da educação popular. Desde então, a questão pedagógica é articulada com as transformações que se processaram na sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos.

Assegura Fazenda (2001) que formação é a ação de formar. Tem origem do latim *formare*, dar forma, desenvolver uma pessoa. Destaca, ainda, concepções de formação docente vinculadas a enfoques reprodutivistas, construtivistas, sociocríticos e outros. De acordo com a autora, tais conceitos demonstram que a formação não é um procedimento estático, mas que acontece na dinâmica do desenvolvimento pessoal/profissional, além de sofrer a interferência do período e do contexto histórico em que esse desenvolvimento ocorre.

Nesse sentido, quando olhamos para o contexto da educação inclusiva nas escolas e métodos de ensinar dos educadores, há uma necessidade de rever os cursos de formação de professores. Pois, foi notória, nessa pesquisa a falta de contato com materiais didáticos adaptados, recursos digitais inclusivos, entre outros elementos, que fornecem ao professor uma série de ferramentas para que a partir da abordagem desses conteúdos por meio de uma metodologia diferenciada seja possível a inclusão dos estudantes nas classes regulares. O plano de desenvolvimento individual é essencial para que o currículo escolar seja adaptado às necessidades dos alunos regionalmente. A Lei Brasileira de Inclusão (13146/2015) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/1996) desejam orientar o docente na sua prática com o atendimento aos alunos com deficiência e que tenham necessidades educacionais inclusivas. Sendo assim, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) torna-se uma ferramenta que contribuirá para garantir a acessibilidade destes na escola.

Mesmo tendo uma suma importância, o PDI ainda é um documento desconhecido por alguns docentes, mesmo esse estando amparado pelas leis citadas.

O PDI é contemplado no capítulo “Adaptações Curriculares” dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) publicados pelo Ministério da Educação (MEC). Sendo assim, a utilização desta ferramenta permite aos professores compreender as dificuldades dos alunos e poderá favorecer ao mesmo com a sua prática, garantindo a aprendizagem. Logo, ao considerar as diferenças, a escola assegura igualdade de oportunidades e promove uma educação inclusiva para todos.

O plano de desenvolvimento individual do aluno tem como objetivo a inclusão dos discentes com necessidades educacionais inclusivas, algumas especificidades como: TDAH; TEA; Dislexia; Síndrome de Rubinstein; Deficiência Física; Transtorno de Pânico; Cegueira; Síndrome de Down, entre outras deficiências. Com a intenção de intervir de forma adequada para cada criança, por considerar as particularidades educacionais desses alunos, possibilitando que diferentes grupos se apropriem sempre de acordo com a condição e tempo da criança.

Essa ferramenta tem como objetivo central beneficiar dentro do contexto escolar todos que possuam alguma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, o professor pode encontrar no plano de desenvolvimento individual do aluno, estratégias mais apropriadas para potencializar a obtenção do conhecimento. Nesse processo são avaliados os aspectos motores, psicomotores, cognitivos, afetivos e comunicacionais que condicionam o aprendizado. Sendo assim, os professores têm melhores condições de acompanhar a trajetória e/ou evolução dos alunos.

Diante do uso de diferentes recursos para a promoção da inclusão, é necessário trazer o foco para a figura responsável por pensar, formular e aplicar esses recursos, o professor. As possibilidades inclusivas perpassam diretamente pela formação desse agente, onde sua formação terá um impacto direto em suas práticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível observar que muitos professores ainda não estão habilitados com as novas estratégias metodológicas que buscam facilitar e ampliar a qualidade do ensino de ciências na educação inclusiva. Mesmo que essas metodologias estejam sendo amplamente discutidas como estratégia eficaz no contexto educacional, é importante ressaltar que muitos professores ainda possuem dificuldades com essas novas abordagens.

Mesmo com avanços na formação do professor, as especificidades apresentadas para o processo ensino-aprendizagem nas ciências ainda são pouco discutidas nos cursos e nas formações complementares. Sendo assim, é importante destacar que a falta de conhecimento dos professores em relação as novas metodologias é uma falha no sistema educacional e principalmente, falta de oportunidade de formação profissional de qualidade, onde o ensino tradicional ainda é o centro das formações.

Vale ressaltar um ponto fundamental, que apesar da dificuldade provocada pela formação inicial insuficiente dos professores para receber os alunos da educação inclusiva e material adequado para lidar com os conteúdos específicos das ciências biológicas, muitos professores procuraram desenvolver práticas que visam à inclusão dos alunos mesmo dentre todas as dificuldades vivenciada no momento de ensino na cidade de Tucuruí-PA. Além disso, foi notória a partir de suas experiências, a importância da organização de uma formação inicial que procure trazer aos professores profundas discussões acerca das políticas e práticas inclusivas através de métodos facilitados de ensino na formação inicial. Ademais, discutir na formação do professor as práticas pedagógicas é de extrema relevância quando se trata da realidade de uma escola inclusiva, porque, o oferecimento de práticas inadequadas e insatisfatórias para o atendimento de um estudante com deficiência implica diretamente no exercício da cidadania desses alunos.

Assim como, nota-se que é de extrema importância que o professor esteja sempre pesquisando e conhecendo novas estratégias de ensino e aprendizagem, contextualizando-as e buscando novos ambientes da sua área de atuação. Vale ressaltar que o aluno adquire e aperfeiçoa a sua aprendizagem a partir do planejamento do professor, nesse sentido, considerando que o professor é o agente transformador, comprometido com a aprendizagem e formação de sujeitos críticos e reflexivos, ele precisa acompanhar as mudanças sociais que são constantes e permitirão uma revolução nas suas práticas pedagógicas.

Diante da nossa realidade, o ensino de ciências deve preocupar-se não apenas com o desenvolver de práticas de inclusão, mas também preocupar-se com uma reformulação mais profunda e visceral da própria filosofia de seu ensino. E principalmente, no investimento adequando da formação de profissionais e a permanência do suporte aos educadores.

REFERÊNCIAS

ABDA - Associação Brasileira de Déficit de Atenção. **Revista: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)**, Site da Associação disponível em: <http://www.tdah.org.br/> Acesso em: 26 jan. 2023. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa : Edições 70, 1977. 281 p

AQUINO, D. F. **Formação docente e ensino de biologia**: quais os desafios à inclusão de estudantes com deficiências no ensino médio?. 2017. 74 f. Monografia (Graduação) – Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2017.

ASSUNÇÃO, I. L.; COELHO, D. C.; MEINERTZ, E. F.; COSTA, F. M.; REGADAS, M. S.; CARREIRO, M.; et al. Alterações Neuropsicológicas no Transtorno Bipolar. **E-Acadêmica**, Ceuma, v. 3, n. 2, e2432146, 2022.

BENDER, W. N. **Aprendizagem baseada em projetos**: Educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.

BISOL, C.; VALENTINI, C. B. Objeto virtual de aprendizagem incluir: recurso para a formação de professores visando à inclusão. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, v.2, n.20, p.223-234, 2014.

BRASIL. **Educação Inclusiva**: a fundamentação filosófica. V. 1. Coordenação geral: SEESP/MEC; organização: Maria Salete Fábio Aranha. Brasília: MEC/SEESP, 2004.

BRASIL, Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. **Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista**; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm > Acesso em: 31 Jan 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**: nº 9394/96. Brasília: 1996.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre as necessidades educativas especiais**. Brasília, Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**: nº 9394/96. Brasília: 1996.

_____. Lei nº 10.172, de 9 de Janeiro de 2001. **Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso em: 16 Jan. 2023.

_____. Decreto 7.611/11 **Ministério da Educação**. Secretaria de educação especial. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, 2008, 15p.

CAMARGO, E. P.; VIVEIROS, E. R. **Ensino de ciências e matemática num ambiente inclusivo**: pressupostos didáticos e metodológicos. Bauru, 2006.

CHAGAS, A. T. R. **O Questionário na Pesquisa Científica**. Administração Online: Prática – Pesquisa – Ensino, v. 1, n. 1, Jan/Fev/Mar, 2000.

CHASSOT, A. I. **A Educação no Ensino de Química**. Ijuí: Unijuí, 1990.

CIDRIM, L.; MADEIRO, F. Tecnologias da informação e da comunicação (TIC) aplicadas À dislexia: revisão de literatura. **Revista CEFAC**, Recife, 2017.

DIESEL, A.; BALDEZ, A. L. S.; MARTINS, S. N. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Thema**, Lajeado, v. 14. n. 1, p. 268-288, 2017.

FAZENDA, I. (Org.). **Dicionário em Construção – Interdisciplinaridade**. São Paulo: Cortez, 2001.

FUJISAWA, D. S. **Utilização de jogos e brincadeiras como recurso no atendimento fisioterapêutico de criança**: implicações na formação do fisioterapeuta. 2000. Dissertação (Mestrado em Educação)- Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2000.

FOUREZ, G. Crise no Ensino de Ciências? **Investigações em Ensino de Ciências** – v. 8, n. 2, p. 109-123, 2003

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 1999.

GOUVEIA, D. S. M.; SILVA, A. M. T. B. A formação educacional na EJA: dilemas e representações sociais. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v.17, n.3, p.749-767, 2015.

LIRA, I. S. A desvalorização do trabalhador docente brasileiro: o que dizem os documentos oficiais? **Revista Profissão Docente**, v. 13, n. 29, p. 63-72, 2013.

MALDANER, O. A. Situações de estudo no ensino médio: nova compreensão de educação básica. In: NARDI, Roberto (organizador). **A pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil**: Alguns recortes. São Paulo: Escrituras, 2007. p. 239-253.

MAYER, K. C. M.; SILVA, E. S. V.; ARAÚJO, J. A. Motivos que levaram os acadêmicos em licenciaturas plenas em ciências naturais – química e biologia a optarem pelo seu curso. **Revista Lugares de Educação**, v. 5, n.11, p. 65-75, 2015.

MAZZARINO, J. M.; FALKENBACH, A.; RISSI, S. Acessibilidade e inclusão de uma aluna com deficiência visual na escola e na educação física. **Revista Brasileira de Ciências e Esporte**, v. 33, n. 1, p. 87-102, 2011.

MARTINS, B. A.; SILVA, R. C. **Formação docente na perspectiva da educação inclusiva**: análise de teses e dissertações dos programas de pós-graduação em educação no Brasil. Rio Claro-SP, 2016.

MORÁN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres (Org.). **Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens**. Vol. II. Coleção Mídias Contemporâneas. Ponta Grossa: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015.

MOUSINHO, R.; SCHMID, E.; MESQUITA, F.; PEREIRA, J.; MENDES, L.; SHOLL, R.; NÓBREGA, V. Mediação Escolar e inclusão: revisão, dicas e reflexões. **Revista de Psicopedagogia**. vol 17. nº8. São Paulo, 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org>. Acesso em: 18 Jan 2023.

MOREIRA, A.; OLIVEIRA, P. (2016). Infecção pelo zika vírus e malformações do sistema nervoso central. XXVII Jornada Científica do Internato do Curso de Medicina do UNIFESO, 1(1), 2016.

OLIVEIRA, M. L.; ANTUNES, A. M.; ROCHA, T. L.; TEIXEIRA, S. M. **Educação inclusiva e a formação de professores de ciências: o papel das universidades federais na capacitação dos futuros educadores**. Ensaio, v. 13, n. 3, p. 99-117. 2011.

PEDROZA, R. L. S. **A formação do professor**: possibilidades para o desenvolvimento profissional e pessoal. In: DESSEN, M.A.; MACIEL, D.A. (Org.). A ciência do desenvolvimento humano, desafios para a psicologia e a educação. Curitiba: Juará, 2014. p. 299-325.

PEREIRA, M. P. **A inclusão escolar de alunos cadeirantes**: uma questão de acessibilidade. 2011. 44 f. Monografia (Especialização), Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

PLETSCH, M. D. A formação de professores para educação inclusiva: legislação, diretrizes, políticas e resultados de pesquisas. **Educar**, n. 33, p. 143- 156, 2009.

RIBEIRO, C. L. **Acessibilidade Arquitetônica da Rede Municipal de Educação da Cidade de Londrina para as Aulas de Educação Física**. 2010. 46f. Monografia (Graduação), Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 2010.

RODRIGUES, D.; LIMA-RODRIGUES, L. Formação de professores e inclusão: como se reformam os reformadores?. **Educar em Revista**, n41, p. 41-60, 2011.

SAVIANI, D. **A pedagogia no Brasil**: história e teoria. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.

SAVIANI, D. Ciência e educação na sociedade contemporânea: desafios a partir da pedagogia histórico-crítica. **Revista Faz Ciência**, Francisco Beltrão, v. 12, n. 16, p. 13-36, jul./dez. 2010.

SANTOS, C. R.; MANGA, V. P. B. B. Deficiência visual e ensino de biologia: pressupostos inclusivos. **Revista FACEVV**, n. 3, p. 13-22, 2009.

SANTOS, M.; SANTOS, A. M. A criança com síndrome de Down no ensino regular: como promover sua inclusão? **Ensino em perspectivas**, Fortaleza, v. 2, n. 1, p. 1-9, 2021.

SÁNCHEZ, P. A. **Revista da Educação Especial**. Brasília: Secretaria de Educação Especial. Brasileira, v.1, n.1, out. 2005.

SASAKI, R. K. **Inclusão**: Construindo uma sociedade. Rio de Janeiro, WVA, 1997.

SILVA FILHO, R. B.; ARAÚJO, R. M. L. Evasão e abandono escolar na educação básica no Brasil: fatores, causas e possíveis consequências. **Educação Por Escrito**, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 35-48, jan./jun. 2017.
<https://doi.org/10.15448/2179-8435.2017.1.24527>. Acesso em 30 jan. 2023

SILVA, R. C. B. Esquizofrenia: Uma Revisão. **Revista de psicologia da USP**, São Paulo, v.17,n.4, p. 263-285, nov., 2006

SKLIAR, C. (org.). **Educação e Exclusão**: Abordagens Sócio-antropológicas em Educação Especial. Porto Alegre: Mediação, 1997.

TRIVIÑOS, A. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VEIGA, I. P. A. (org.). **Projeto político-pedagógico da escola**. Campinas: Papirus, 1995.

VYGOTSKI, L. S. **Obras escogidas V**: Fundamentos de defectologia. Madrid: Visor, 1997.